

*Абдукадиров Д.А.
ассистент*

*1-ая кафедра факультетской и госпитальной хирургии
Андижанский государственный медицинский институт
Научный руководитель: Мадазимов М.М., д.м.н.
профессор
Республика Узбекистан, Андижан*

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КЕЛОИДНЫМИ РУБЦАМИ ОБЛАСТИ ГРУДИНЫ

Аннотация. Проведена сравнительная оценка различных методов лечения пациентов с келоидными рубцами области грудины. Наилучшие результаты были получены при использовании комплексной терапии, которая включала хирургическое лечение с введением триамцинолона ацетонида в область рубца.

Ключевые слова: келоидный рубец, комплексное лечение, триамцинолона ацетонид.

*Abdukadirov D.A.
assistant*

*1st Department of Faculty and Hospital Surgery
Andijan State Medical Institute
Scientific adviser: Madazimov M.M., MD
Professor
Republic of Uzbekistan, Andijan*

RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH KELOID SCARS REGIONS OF THE BREAST

Abstract. A comparative evaluation of various methods of treatment of patients with keloid scars of the sternum was carried out. The best results were obtained using complex therapy, which included surgical treatment with the introduction of triamcinolone acetonide into the scar area.

Key words: keloid scar, complex treatment, triamcinolone acetonide.

Введение. Келоидный рубец представляет собой разрастание фиброзной ткани, которая развивается после заживления поврежденной кожи, простирается за границы первоначальной раны и имеет тенденцию к увеличению и рецидивированию. Формирование келоида наблюдается при несоответствии между анаболическими и катаболическими процессами,

когда производится большее количество коллагена, чем деградирует, и он распространяется во всех направлениях [4,6,7].

До настоящего времени не существует единой точки зрения по поводу лечения келоидов. С этой целью различные авторы предлагают применять окклюзионные повязки, компрессионную терапию, введение кортикостероидов в зону поражения, криохирургию, иссечение, лучевую терапию, лазерную терапию, лечение интерфероном. В настоящее время доступны различные способы лечения келоидов, а также исследуются новые методы лечения. На сегодняшний день ни одна терапия не была общепринятой в качестве золотого стандарта для лечения всех келоидов и не способна полностью рассасывать рубцы. Некоторые из этих методов лечения предлагают больше преимуществ и более эффективны, чем другие. Было показано, что лечение инъекциями кортикостероидов уменьшает размер и раздражение келоидных рубцов, а скорость регрессии составляет 50–100 % через один год, однако инъекции болезненны. Хирургическое иссечение использовалось традиционно, но создает новую рану, которая может привести к образованию такого же или даже большего келоида. Оно также не рекомендуется в качестве монотерапии, так как приводит к высокой частоте рецидивов [1, 2, 5].

Цель исследования – сравнение различных методов лечения келоидных рубцов области грудины.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 28 больных (мужчин – 3, женщин – 25) в возрасте от 10 до 43 лет, причем большинство из них (88,2%) составили пациенты от 14 до 27 лет. Больным проводилось клиническое и патогистологическое обследование. Пациенты были разделены на 3 группы. В первой группе из 6 человек лечение осуществлялось путем четырехкратного введения в область келоидного рубца триамцинолона ацетонида (Кеналог-40) по 5 мг с интервалом в 14 дней. Триамцинолона ацетонид – наиболее часто используемый кортикостероид, который уменьшает рубцевание посредством уменьшения синтеза коллагена, глюкозаминогликанов, медиаторов воспаления и пролиферации фибробластов. Для уменьшения дискомфорта от введения Кеналог-40 в область рубца мы разводили его раствором новокаина в соотношении 1:1. Препарат вводили внутрь рубцовой ткани, скос иглы направляли в толщу рубца, тем самым создавая канал, который наполняли препаратом на обратном ходе иглы для более эффективного распространения препарата в зоне рубца.

Во 2-ой группе больных (5 человек) проводилось иссечение рубца скальпелем с применением атравматичного шовного материала Prolene 4-0 и Vicryl 4-0, а также интраоперационное введение в края раны триамцинолона ацетонида в дозировке 1 мг препарата на 5 см. длины раны.

В 3-ей группе (14 человек) проведено комплексное комбинированное лечение: иссечение келоида скальпелем с использованием того же шовного

материала, что и во второй группе, и последующим четырехкратным введением в область послеоперационного рубца Кеналог-40 по 5 мг 1 раз в 14 дней.

Повторные осмотры пациентов осуществляли ежедневно в течение первой недели после начала лечения, затем – раз в месяц. Длительность наблюдения всех больных составила от 1 до 3-х лет.

Результаты исследования и их обсуждение. Все больные предъявляли жалобы на косметический дефект, чувство стягивания, дискомфорт в области рубца. У 8 пациентов (32%) были боли в области рубца зудящего характера.

Во всех случаях образованию келоида способствовало травматическое повреждение кожи: у 9 больных (38%) – в результате неоперационной травмы, у 3 пациентов (12%) – в результате хирургического вмешательства, у 13 (50%) – в результате ожога. Рост келоида начинался через 1–2 месяца после травмы, продолжался незаметно

При визуальном исследовании келоидные рубцы имели округлую, овальную или продолговатую форму с четкими краями. Их цвет варьировал от бледнорозового до синюшно-красного. При пальпации келоиды имели плотную консистенцию. У 8 больных (32%) пальпация рубцов была болезненна. При патоморфологическом исследовании операционного материала пациентов 2-й и 3-й группы были выявлены толстые плотные пучки эозинофильно окрашенного гиалинизированного коллагена концентрического строения, истончение сосочков дермы.

Морфологическую основу келоида составляла избыточно растущая незрелая соединительная ткань с большим количеством атипичных гигантских фибробластов и малым количеством капилляров.

У всех пациентов первой группы после введения Кеналог-40 наблюдалось купирование болей и остановка роста келоида. У 4 больных келоидный рубец уменьшался в размерах, становился более мягким и плоским. Однако полного исчезновения келоида не наблюдалось ни у одного из больных этой группы. У двух пациентов после проведенного лечения определялась гипопигментация рубца и атрофия кожи в зоне воздействия. 6 пациентов были не удовлетворены косметическим и эстетическим результатом лечения, что в дальнейшем потребовало применения других методов терапии.

У всех больных 2-й группы послеоперационный период протекал без осложнений. Швы были сняты на 6-7 сутки после хирургического вмешательства, рубец не возвышался над поверхностью кожи, имел мягкую консистенцию и бледно-розовый цвет. Через 1–2 месяца у трех больных и через 1 год у одного больного наблюдался рецидив заболевания – появление келоидного рубца больших размеров, чем предыдущий.

В 3-й группе больных ранний послеоперационный период и его результат не отличался от такового во 2-й группе. После введения

триамцинолона ацетонида все пациенты этой группы жалоб не предъявляли, побочных эффектов не наблюдалось. Определялся небольшой отек в области послеоперационного рубца, который купировался через 2–3 дня после инъекции. В срок наблюдения до 3-х лет рецидива заболевания в этой группе больных не отмечалось. Хороший косметический результат получен у 21 человек (84,2%). У 4 пациентов (15,8%) имелась гипо- и гиперпигментация, и атрофия кожи в зоне воздействия препарата.

Выводы: 1. При келоидах комбинированная терапия предлагает лучший подход и показала большую эффективность с меньшим количеством побочных эффектов по сравнению с монотерапией.

2. Важным моментом является ранняя диагностика келоидов. Чем раньше они диагностируются и начинается их лечение, тем лучше косметический результат и больше вероятность выздоровления.

3. Независимо от применяемой терапии диспансерное наблюдение за пациентами с келоидными рубцами должно составлять не менее трех лет для исключения рецидива.

4. Лечение всех келоидных рубцов должно быть комплексным. При использовании отдельных видов терапии рецидив заболевания составляет от 40 до 100%.

Использованные источники:

1. Wang PH, Huang BS, Horng HC et al. Wound healing. J Chin Med Assoc. 2018;81(2):94–101
2. Eming SA. Biology of wound healing. In: Bologna JL, Schaffer JV, Cerroni L, editors. Dermatology. 4th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2018. pp. 2413–2424.
3. Chu EA, Byrne PJ, Odland RM, Goding GS., Jr. Skin flap physiology and wound healing. In: Flint PW, Haughey BH, Lund V, editors. Cummings Otolaryngology. Philadelphia, PA: W. B. Saunders; 2015. pp. 1124–1136.
4. Ghazawi FM, Zargham R, Gilardino MS et al. Insights into the pathophysiology of hypertrophic scars and keloids: how do they differ? AdvSkin Wound Care. 2018;31(1):582–595.
5. Hu MS, Zielins ER, Longaker MT, Lorenz HP. Scar prevention, treatment, and revision. In: Gurtner GC, Neligan PC, editors. Plastic Surgery. Philadelphia, PA: Elsevier; 2018. pp. 196–213
6. Санакоева Э.Г. Низкотемпературные методы лечения потэруптивных келоидных и гипертрофических рубцов: Автореф. дисс. канд. мед. наук. – М., 2008. – 22 с. Vol. 115. – №. 5. – May 2005. – P. 1312-1314.
6. Slemper A., Kirschner R. Keloids and scars: a review of keloids and scars, their pathogenesis, risk factors, and management //Curr. Opin. Pediatr. – 2006. – № 18. – P. 396-402.